

К вопросу о теории структур

Катульский Август Александрович, инженер, пенсионер

Аннотация. Предлагается нетрадиционная технология раскрытия структуры потенциала предмета любой природы и сложности, определения математических соотношений размеров потенциалов всех элементов его структуры, оптимизации использования ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предмета по критерию отношения качества (потенциала) предмета к указанным ресурсам.

Ключевые слова: Структура, потенциал, тектологическая функция, модель, эффективность.

В рамках теории систем Александр Александрович Малиновский (1909 - 1996) — советский и российский учёный и философ, специалист в области биологии и генетики, теории и практики применения системного подхода, тектологии и кибернетики считает, что структурный подход не нашел еще своего полного выражения ни в одной науке. Из существующих ныне наук, по его мнению, наиболее близко к его разработке подошла кибернетика, но и она не располагает теорией структур. О количественных отношениях структурных элементов анализируемого предмета речь не идет.

Предложенная в результате анализа оптимальности соотношения средств, обеспечивающих жизненные циклы составных элементов крупной автоматизированной системы управления, тектологическая функция описывает технологию раскрытия структуры предмета различной природы и сложности, потенциалы всех элементов которой связаны математической зависимостью этой функции, из которой вытекает правило оптимального распределения средств между ними, обеспечивающих жизненные циклы всех элементов и предмета в целом по критерию отношения качества предмета (потенциала) к его цене. Эта функция (ее первое и второе правило) представляет собой некоторое развитие теории структур известного математика Г. Бёркгофа, который в основе этой теории видит две бинарные операции, аналогичные во многих отношениях обычному сложению и умножению. С описанием тектологической функции и условием оптимального использования ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предмета, можно ознакомиться в Международном научном журнале "Школа Науки" №11 (36). ноябрь 2020 г..

Согласно Философской энциклопедии (в 5 томах, 1960-1970 гг.) структуру человека можно представить в виде таких различных систем, как систему атомов, систему органов, систему жизненных функций, систему социальных отношений и т.д.. На рисунке 1 представлен фрагмент варианта структуры потенциала человека, раскрытой по правилам тектологической функции. Эта структура отличается тем, что в ней все указанные выше системы человека объединяются в единую систему, все потенциалы элементов которой находятся в соотношениях, определяемых тектологической функцией. Учитывая наличие в структуре потенциала человека таких элементов, как потенциалы информационных и физических составляющих его инфраструктуры, она представляет собой структуру эргатической системы. Предложенная технология раскрытия структуры потенциала предмета не останавливает процесс этого раскрытия при достижении ничтожных размеров физических и информационных элементов структуры. Процесс раскрытия структуры потенциала предмета останавливается человеком, когда его знаний и способностей недостаточно для дальнейшего раскрытия структуры предмета.

Тектологическая функция, представляется, вносит свой вклад в теорию структур предмета, как технология раскрытия структуры потенциала предмета любой природы и сложности, определения математических соотношений размеров потенциалов всех элементов его структуры, оптимизации использования ресурсов, обеспечивающих жизненный цикл предмета по критерию отношения качества (потенциала) предмета к указанным ресурсам.

Рисунок 1. Фрагмент варианта структуры потенциала человека, раскрытой по правилам тектологической функции.

Рисунок 2. Продолжение рисунка 1.

Рисунок 3. Продолжение рисунка 1.

Литература:

1. Катувльский А.А. "К вопросу использования тектологической функции в экономике и управлении в инженерной деятельности" Вестник науки и образования Северо-Запада России, 2019, Т.5, №2. С.1-6.